

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

INGLIZ TILI DARSLARIDA IMITATSION MODELLAR ASOSIDA VERTUAL RESURSLAR YARATISHNING NAZARIY HAMDA AMALIY JIHATLARI

JO‘RAMIRZAYEV BAHODIR ABDUVAHOB O‘G‘LI
IIV NAMANGAN AKADEMIK LITSEYI INGLIZ TILI FANI
O‘QITUVCHISI

Annotatsiya: Chet tilini bilish har qanday kasb sirlarini o‘zlashtirishda, malaka va mahoratga ega bo‘lishda muhim omil hisoblanadi. Chet tilini bilish xalq xo‘jaligining har qanday sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassisning yuqori darajali malakasini ifoda etadi. Chet tilini hozirda turli sohalarda ham ko‘rish mumkin, uni ta‘lim jarayonidagi o‘rni esa beqiyosdir. Ushbu maqola ingliz tili darslarida imitatsion modellar asosida virtual resurslar yaratishning nazariy hamda amaliy jihatlari haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Chet tili, ingliz tili, imitatsion modellar, virtual resurslar, ko‘nikma.

Аннотация: Знание иностранного языка является важным фактором в овладении секретами любой профессии, приобретении навыков и умений. Знание иностранного языка представляет собой высокую квалификацию специалиста, работающего в любой сфере народного хозяйства. Иностранный язык сейчас можно увидеть в самых разных сферах, и его место в образовательном процессе несравнимо. В данной статье описаны

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

теоретические и практические аспекты создания виртуальных ресурсов на основе имитационных моделей на уроках английского языка.

Ключевые слова: иностранный язык, английский язык, имитационные модели, виртуальные ресурсы, навыки.

Abstract: Knowing a foreign language is an important factor in mastering the secrets of any profession, gaining skills and abilities. Knowing a foreign language represents a high-level qualification of a specialist working in any field of the national economy. A foreign language can now be seen in various fields, and its place in the educational process is incomparable. This article describes the theoretical and practical aspects of creating virtual resources based on simulation models in English classes.

Key words: Foreign language, English language, imitation models, virtual resources, skills.

KIRISH:

Chet tillar bo'yicha ta'lim muassasalar uchun yaratilayotgan elektron darsliklarning aksariyati umum ta'lim maktablari va litsey kollejlarning o'quv rejasidagi predmetlarni qamrab olga. Ma'lumki chet tilini o'rganish hozirda 1-sinfdan amalga oshirilmoqda. Shu mansabat bilan chet tiliga bo'lgan e'tibor kuchayib ketdi. O'quv jarayonlarini faollashtirish maqsadida turli kitoblar qiziqarli interaktiv dars xaritalari tuzildi. Vaholanki, bunday ishlar bilan bir qatorda darslarda vertual resurslarga bo'lgan ehtiyoj ham sezila boshladi. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan har xil tanlivlarni amalga oshirish orqali chet tiliga bo'lgan e'tiborni kuchayishi, kompyuter imitatsion modellar (KIM) orqali dars

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

jarayonlarini qiziqarli o`tish muammolari o`rtaga tashlandi. Hozirda ushbu yo`nalish juda keng ommalashib bormoqda. Masalan: Qarshi shahar 31-sonli umumiy o`rta ta`lim maktabida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan “smart-class” (“aqli sinf”) pilot sinfxonaning tantanali ochilish marosimi bo`lib o`tdi. Mazkur xonada o`quvchilar til o`rganish uchun juda keng imkoniyatlar yaratilgan. Bu narsa ta`lim sifatini oshirishga hamda o`quvchilarga tilni o`rganishda qiziqtirishni kuchaytirishga yordam beradi. Oliy ta`lim muassasalarida mavjud chet tillarini o`qitish fakultetlarining o`quv rejasida rejalashtirilgan predmetlardan elektron darsliklar yaratish va ularni ishlab chiqishda Kompyuter imitatsion modellardan foydalanish masasalari hozirda tatqiqodchilar tomonidan o`rganilmoqda. Shuning uchun oliy ta`lim muassasalarida chet tillarini o`qitish fakultetlarining o`quv rejasida ko`zda tutilgan predmetlardan kompyuter imitatsion modellari asosida vertual resurslar yaratish va o`quv jarayonida joriy etish masalasi yechishga qaratilmoqda. Chet tillarini o`qitishni samaradorligiga erishish, o`qitilayotgan predmetni mazmunini ochib berish maqsadida oliy ta`lim muassasalarida vertual resurslar yaratish va ulardan samarali foydalanishni amalga oshirish jarayonini belgilanadi. Chet tilini o`rganishda yana bir omillardan biri bu internet orqali o`rganishdir. Chunki IKT orqali o`rganilayotgan har bir chet tili ham visual ham audio orqali o`rganuvchiga ta`sir qiladi. Bugungi kunda chet tilini o`rganish imkoniyatini taqdim etuvchi veb-servislar talaygina. Onlayn-servisda, avvalambor, o`rganiladigan til, undan keyin sizga mos bo`lgan daraja va o`rganish usuli tanlanadi. Usullar orasida lug`at, dialog, yozish, gapirish, podcast tinglash kabi tanlovlar mavjud. Ulardan

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

istaganingizni tanlab, til o'rganish jarayoniga kirishishingiz mumkin.

MUHOKAMA VA NATIJALAR:

Chet tilini bilish har qanday kasb sirlarini o'zlashtirishda, malaka va mahoratga ega bo'lishda muhim omil hisoblanadi. Chet tilini bilish xalq xo'jaligining har qanday sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassisning yuqori darajali malakasini ifoda etadi. Shu sababli ham agar o'rta umumta'lim maktablari bitiruvchilari oliy o'quv yurtiga o'qishga kirish maqsadini o'z oldilariga qo'ymagan bo'lsalar ham, chet tilini chuqur o'rganishlari va erkin so'zlashuv ko'nikmalarini egallashlari xalq xo'jaligi turli sohalarida faoliyat yuritishni maqsad qilgan bo'lajak mutaxassislar uchun juda zarurdir. Chet tilini o'qitishda eng samarali yondashuvlar qatorida axborotkommunikatsiya texnologiyalari vositasida, masofaviy ta'limda til o'rgatish metodikalarini ko'rsatish mumkin. Kompyuter texnologiyalari, ayniqsa, Internetdan foydalanib, til o'rganishda juda keng imkoniyatlar mavjud. Ular quyidagilarda namoyon bo'ladi:

1) chet tilida og'zaki munosabatlar bo'yicha o'zlashtirgan bilimlari va malakalaridan amaliyotda faol foydalanib, olgan til materiallaridan faqat o'zining nutqida emas, balki Internet orqali tanishgan suhbatdoshi nutqini tushunishda ham foydalanishga o'rganish;

2) o'zlashtirgan nutqiy bilimlarini munosabatning o'zgaruvchan vaziyatlariga ko'chirish moslashuvchan ko'nikmasini shakllantirish;

3) norasmiy muloqot shaklida amalga oshiriladigan suhbatni uyushtirishga, so'zlashishni o'rganishga nisbatan kuchli, darhol yuzaga keladigan motivatsiyani va haqiqatga yaqin munosabat motivatsiyasini yaratish;

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

4) psixologik to'siqlarni yengish, xususan, chet tilida so'zlashishdan va xatoga yo'l qo'yishdan cho'chish, to'sig'ini hamda ichki va tashqi tortinish hamda uyalish hissini yo'qotish;

5) ta'lim sifatining yuqori darajaga ko'tarilishi va darhol natijaliligi; mashg'ulotlar ikkinchi mashqidayoq, foydalanuvchilar asosiy o'quv matnida berilgan nutqiy qolipda o'rganayotgan chet tilida so'zlasha boshlaydilar; matn ta'sir ko'rsatish suggestiv vositalaridan (shu jumladan, xotiraga kiritish) foydalanilib, mashg'ulotlar birinchi mashqdayoq e'tiborga olinadi;

6) ko'p sonli nutqiy, yuksak va grammatik birliklarni taqdim etish va o'zlashtirish; bir taqdim etishda 150-200 yangi so'zlar, 30-50 nutqiy namunalar va bir necha odatiy nutqiy hodisalar kiritiladi va o'zlashtiriladi. Chet tilini jadal o'qitish metodikasi o'rta umumta'lim maktablarida o'qitish jarayonining barcha bosqichlarida boshlang'ich, o'rta, yuqori bosqichlarida o'z o'rnini topgan. Suggestopedik texnologiya so'nggi paytlarda paydo bo'lgan chet tillariga o'qitish yangi modellarini yangi mazmun bilan to'ldirishi mumkin, ular orasida: sohali o'qitish modeli, ikkinchi chet tiliga o'qitish modeli, boshlang'ich ta'lim modeli mavjud. O'rta maktab sharoiti uchun jadal metodikani ishlab chiqish quyidagi jihatlar

- ta'lim ko'rsatkichlarining miqdorlidan sifatliga o'sishi
- suggestopedik texnologiya yordamida nutqiy faoliyat barcha turlariga o'qitishning uy va sinf ishlari o'rtasidagi nisbatlarni sinf ishlari foydasiga qayta ko'rib chiqish va foydalanuvchi hamda foydalanuvchilarning bir-birlari bilan o'zaro aloqalari yangi xususiyatlarini qurishdan iborat.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- vaqtni taqsimlash, jadal metodning an'anaviy metoddan asosiy muhim farqi hisoblanadi
- chet tili bo'yicha maktab dasturini o'rganish uchun jadal metod to'la hajmda qo'llanilishi mumkin emas.
- jadal metodning alohida uslublaridan maktabda chet tili darslarida muvaffaqiyatli foydalanish mumkin. Ma'lumki, o'tgan asr 60-70 yillari chet tillariga o'qitish metodikasi tarixiga "jadal o'qitish metodi" umumiy nomi ostida ma'lum bo'lgan qator o'qitishning yangi metodlari yuzaga kelishi va ishlab chiqilishi davri sifatida qaraladi. Dastavval turli mamlakatlarda va shu davrning turli yillarida yuzaga kelgan mazkur barcha metodlar, shunga qaramay, zamonaviy jamiyat ijtimoiy buyurtmasiga metodikaning umumiy javobi hisoblanadi. Shu davrning xalqaro vaziyati, axborot "portlashini" keltirib chiqargan ilmiy-texnik inqilob hamda madaniy hamda amaliy aloqalar doirasining kengayishi bilan sodir bo'ladigan xalqaro ilmiy-texnik aloqalarni bevosita amalga oshiruvchi fan va texnika turli sohalarida mutaxassislarning soni o'sib borishi bularning barchasi chet tilini bilish zarurati, xususan, chet tillarini bilish xususiyatiga o'z talablarini qo'ydi va bu bilan ta'limda yangi metodlarning ba'zi tamoyillari va ko'rsatmalarini birlashtirdi. Chet tili muloqot, bilish, axborot olish va to'plash vositasi hisoblangan chet tilida munosabatlar shartlari nutq faoliyati barcha turlarini bilish zarurligini belgilab beradi: ushbu chet tilida gapirish va nutqni tushunish hamda o'qish, yozish, nutqiy faoliyat u yoki bu turini bilish darajasi, bevosita chet tilida muloqot amaliyotida, ixtisosligi bo'yicha auteptik va yuksak mazmunli adabiyotlarni o'qishda, kitob, ularga annotatsiyalar, konferentsiyalar uchun tezislar, amaliy yozmalar

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ko‘rinishida yozma axborot almashishda namoyon bo‘ladi. Amerikalik olim Lakening fikriga ko‘ra “til o‘rganishda aralash usuldan foydalanish an‘anaviy dars o‘tish metodlarini rivojlantirishni ta‘minlaydi”. Vaholanki, aralash metod tushunchasi o‘qituvchiga berilgan qiyin amallar hisoblanadi. Ushbu amallarni yechish uchun esa KIM yordamga keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. Johnson, K. E. The Sociocultural Turn and Its Challenges for Second Language Teacher Education. // TESOL Quarterly., – London., 2006.
2. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – London., 2001.
3. M. Xoldorova, N. Fayziyeva, F. Rixsittilayeva. «CHET TILINI O‘QITISHDA YORDAMCHI VOSITALARDAN FOYDALANISH». Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005
O‘. Hoshimov, I. Yoqubov. «INGLIZ TILI O‘QITISH METODIKASI» (o‘quv qo‘llanma) Toshkent: «Sharq» nashriyoti, 2003
4. Internet manbalari.

